

Analyse des Datenflusses touristischer Digitalinfrastrukturen am Beispiel der BayernCloud Tourismus

Charlotte Bellmann und Denise Engelhardt

AIR Kurzberichte

Kernergebnisse

- Für die zielgerichtete Nutzung von Daten im digitalen Besuchermanagement ist eine integrierte Dateninfrastruktur erforderlich.
- Data Hubs dienen als Schnittstellen zwischen Datenlieferanten und -nutzern und müssen große Datenmengen unterschiedlicher Typen sowie verschiedener Lieferanten effizient bereitstellen.
- Am Beispiel der BayernCloud Tourismus (BCT) wird die Datenflussstruktur einer touristischen Datenbank vorgestellt, die verschiedene Datenlieferanten und -abnehmer übersichtlich darstellt.
- Die Darstellung und Diskussion der Datenflussstruktur von Besuchermanagementdaten innerhalb der Datenbank steht im Fokus.
- Die Analyse des BCT-Datenflusses verdeutlicht die Komplexität und Vielfalt der Datenquellen.

Autorinnen und Autoren:

Charlotte Bellmann (DI Tourismusforschung, FH Westküste),

bellmann@fh-westkueste.de

Denise Engelhardt (DI Tourismusforschung, FH Westküste),

engelhardt@fh-westkueste.de

Datum: 08. November 2024

Rechtliche Hinweise und Zitationsvorschlag am Ende des Dokuments

Einführung

Die digitale Transformation hat auch die Tourismusbranche in den letzten Jahren grundlegend verändert. Eine Schlüsselrolle dabei spielt die Bereitstellung von Daten unterschiedlichster Art, wie touristischen Points of Interest (POIs), ÖPNV-Verkehrsplänen oder Besucherfrequenzdaten, für Touristen, touristische Leistungs- sowie Entscheidungsträger und weitere Akteure. Um diese Daten zielgerichtet nutzen zu können, bedarf es einer integrierten Dateninfrastruktur, in der zahlreiche Plattformen miteinander vernetzt sind. Ein zentraler Bestandteil solcher Infrastrukturen sind umfassende Datenbanken oder sogenannte Data Hubs, die als Schnittstelle zwischen Datenlieferanten und -nutzern fungieren. Diese Systeme müssen in der Lage sein, große Mengen an Datenlieferungen verschiedener Lieferanten zu verarbeiten und diese in geeigneter Form an verschiedene Nutzergruppen weiterzugeben (siehe auch Naschert et al., 2024).

In diesem Bericht wird eine beispielhafte Datenflussstruktur einer touristischen Datenbank (BayernCloud Tourismus - BCT) vorgestellt, die die Verbindungen zwischen Datenlieferanten und der BCT sowie den Datenabnehmern visualisiert. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf die Darstellung der Datenflussstruktur von Besuchermanagementdaten innerhalb der Datenbank gelegt und sowohl die Herausforderungen, die bei der Implementierung einer solchen Struktur auftreten können, als auch die Potenziale für die Tourismusbranche diskutiert.

Theoretischer Hintergrund

Im digitalen Besuchermanagement spielt der zielgerichtete Umgang mit Daten eine entscheidende Rolle, wobei die Umsetzung auf Destinationsebene noch ausbaufähig ist (für eine Bewertung des Status Quo siehe Naschert et al., 2024, S.2).

Die Datengrundlage des digitalen Besuchermanagements besteht meist aus einer Vielzahl unterschiedlicher Daten, die in eine zentrale Datenbank eingespeist und aus dieser über Kommunikationskanäle an Managementverantwortliche aus Destinationen oder direkt an den Gast kommuniziert werden können. Je mehr Daten gesammelt werden, desto umfassender ist der Blick auf das Verhalten von Besuchern innerhalb der Destination. Dies gilt aber nur dann, wenn die umfangreiche Datenbasis so weiterverarbeitet wird, dass sie unabhängig vom Ausspielkanal genutzt werden kann. Die Datenquellen können vielfältig sein und reichen von touristischen Daten wie POIs, Touren oder Veranstaltungen über ÖPNV-Daten bis hin zu Besucherfrequenzen (z.B. Parkplatzauslastung, Personen- oder Fahrradzahlungen). Darüber hinaus kann es entscheidend sein, Daten des Besuchermanagements in Beziehung mit anderen Datenquellen (z.B. POIs des Standortes) zu setzen, da Daten wie diese mitunter nur im Kontext einen Wert darstellen. Da der Tourismus eine Querschnittsbranche ist, werden Daten wie diese von vielen verschiedenen Akteuren bereitgestellt und an die zentrale Datenbank geliefert. So können sowohl privatwirtschaftliche und öffentliche Unternehmen als auch Verbände und Vereine Datenlieferanten einer touristischen Datenbank sein. In Anbetracht der Vielzahl von Datenquellen und Akteuren wird deutlich, dass eine durchdachte Datenhaltung sowie ein modernes Datenmanagement die Basis für die zielgerichtete Nutzung einer (offenen) di-

gitalen Dateninfrastruktur darstellen. In diese werden die auf unterschiedliche Art und Weise gesammelten Daten eingespeist, verwertet und ausgespielt (Naschert et al., 2023, S.5; Horster, 2022, S.612ff.).

Ein effektives **Datenmanagement** unterstützt die Prozesse des Destinationsmanagements wie digitale Informationsbereitstellung für Gäste, die (Weiter-)Entwicklung von Angeboten oder die Lenkung von Besucherströmen. Entscheidend ist dabei die Lesbarkeit und Nutzbarkeit der Daten sowohl für Menschen als auch Maschinen, um sie unter verschiedenen Akteuren auszutauschen und miteinander zu vernetzen (**Dateninteroperabilität**) (Horster, 2022, S. 619, 623). Zur Standardisierung werden **Ontologien** und **Datenmodelle** genutzt, die eine einheitliche Beschreibung von Objekten und deren Attributen sicherstellen (Bellmann, et al., 2024, S.2; Fensel et al., 2020, S. 69 f.). Trotz dieser Standards erschweren inkonsistente Datenformate und Objektbeschreibungen die Integration. Um dem entgegenzuwirken, kann **Mapping** eingesetzt werden, wodurch Datenfelder zunächst meist händisch und erst dann in Form einer Stapelverarbeitung automatisch in ein anderes Datenformat übertragen werden, um die Kompatibilität zwischen Systemen zu erleichtern (Auer et al., 2013, S. 83 f.). **Schnittstellen** (APIs) ermöglichen die automatisierte Datenübertragung und Aktualisierung, entweder als "Push" oder "Pull". Sie sind zentral für eine offene Verfügbarkeit der Daten und fördern durch Standards und Lizenzen die Wiederverwendung, z. B. im Rahmen von **Open Data** (Frank et al., 2021, S. 19).

Datenflussstruktur der BayernCloud Tourismus

Die BCT ist eine offene, digitale Infrastruktur der bayerischen Tourismusbranche. Sie ermöglicht ein transparentes und effizientes Datenmanagement und verarbeitet offene sowie nicht-offene Daten unterschiedli-

cher Inhaltstypen, z.B. Daten touristischer POIs, gastgewerblicher Betriebe wie Gastronomie und Hotellerie oder von Veranstaltungen, siehe Tabelle 1.

Tabelle 1: Kennzahlen der BayernCloud, Stand 24.10.2024 (Bayern Tourismus Marketing GmbH, 2024b)

Anzahl Datensätze (Stand 24.10.2024)		
Inhaltstyp	Datensätze gesamt	davon Open Data
POI	42930	19847
Veranstaltung	18983	8695
Tour	9420	3759
Ladestation	9087	9087
Unterkunft	6263	5281
Gastronomischer Betrieb	3033	1994
Parkauslastung	230	214
Gesamt	89946	48877

In der Datenbank werden tourismusrelevante Informationen gebündelt, interessierten Akteuren zugänglich gemacht und kontinuierlich erweitert. Das Ziel der Plattform ist es, Informationen über touristische Angebote einfacher und übersichtlicher an den Gast zu kommunizieren und die touristische Weiterentwicklung des Bundeslandes zu fördern. Die BCT nutzt ein standardisiertes Klassifizierungssystem gemäß schema.org und übermittelt Daten an den Knowledge Graph der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT). Sie unterstützt die digitale Transformation durch flächendeckende Datenintegration in Bayern (Bayern Tourismus Marketing GmbH, 2024a).

Funktionsweise des Systems

Die Datenbank mit modularem Aufbau (siehe Abbildung 1) bindet Systeme von Datenlieferanten durch Schnittstellen an, wodurch eine automatisierte Übertragung möglich wird. Vor dem endgültigen Import in die BCT werden die Daten in einem Qualitätscheck nach ihrer Qualität bewertet und in einen einheitlichen Datenstandard gemäß Datenstandards von schema.org sowie der Open Data Tourism Alliance (ODTA) überführt. Erst nach dieser Überprüfung werden die Daten in die BCT übertragen, sodass sie für interessierte Akteure einsehbar sind. Ein Datenzugriff kann über eine dokumentierte REST-API erfolgen. Dadurch wird die Verwendung der Daten für verschiedene Anwendungen oder direkte User Interfaces (über Anwendungen wie Widgets und Websitebaukasten) ermöglicht, sodass sie sehr einfach nutzbar sind (Bayern Tourismus Marketing GmbH, 2024c).

Abbildung 1: Organigramm & Funktionsweise der BayernCloud (Bayern Tourismus Marketing GmbH, 2024b)

In diesem Kurzbericht wird die Struktur der Datenflüsse, also die verschiedenen Datenlieferanten und -abnehmer der BCT, dargestellt und analysiert. Im Folgenden werden für das bessere Verständnis zunächst einige zentrale Informationen über die Struktur und Funktionsweise genannt:

- **Art der Datenlieferanten:** Privatwirtschaftliche und öffentliche Unternehmen, Verbände und Vereine
- **Art der Datenabnehmer:** Unternehmen, Apps und Anwendungen, Knowledge Graph DZT, Gästekarten, wissenschaftliche Institute, Personen und weitere
- **Datenübertragung:** Die Übertragung der Daten läuft je nach Lieferanten gegenwärtig per Push- oder Pull-API.

- **Datenstandards:** Daten werden im Rahmen des Qualitätschecks in eine einheitlichen Struktur gemäß Schema.org und ODTA-Standards gebracht.
- **Inhaltstypen:** Zu den drei häufigsten Inhaltstypen der BCT zählen POIs, Veranstaltungen und Tourendaten (absteigend sortiert, Stand 24.10.2024, siehe Tabelle 1).
- **Klassifizierung:** Importierte Datensätze werden in der BayernCloud Tourismus zur Übersicht nach einem eigenen Klassifizierungssystem vordefinierten Kategorien zugeordnet. Der Klassifizierungsbaum besteht aus acht Kategorien: Attraktionen, Einkauf & Dienstleistungen, Essen & Trinken, Mobilität & Infrastruktur, Natur, Touren, Unterkünfte, Veranstaltungen & Erlebnisse.

Abbildung 2 (siehe Seite 5) zeigt eine Übersicht der Datenlieferanten und Datenabnehmer der BCT in einem Organigramm. Zur Veranschaulichung wurde auf der Seite der Lieferanten eine Clusterung nach Art der Daten vorgenommen.

Detailstruktur der Besuchermanagementdaten

Da der Schwerpunkt dieses Kurzberichtes in der Darstellung einer Datenflussstruktur von Besuchermanagementdaten innerhalb touristischer Daten-Hubs am Beispiel der BCT liegt, zeigt Abbildung 3 (siehe Seite 6) eine vollständige Übersicht der Datenlieferanten der Besuchermanagementdaten in der BCT und inkludiert die Systeme der Datenübertragung sowie den Qualitätscheck.

Gegenwärtig liefern 17 verschiedene Anbieter Besuchermanagementdaten an die BCT, hauptsächlich bestehend aus Auslastungsdaten von Parkplätzen. Nur ein Anbieter speist Personenzählungsdaten ein, weitere Importe derartiger Daten sowie von Fahrradzählungen sind jedoch bereits

in Entwicklung. Für den Import gibt es keine einheitliche Lösung, je nach Anbieter erfolgt dies über Push- oder Pull-APIs. Aufgrund des geringen Umfangs tauchen diese Inhaltstypen noch nicht dem Klassifizierungssystem der BCT auf und werden als eigene Datentypen erfasst. Es finden jedoch Verknüpfungen dieser Daten mit zugehörigen Standorten statt. So werden beispielsweise Auslastungsdaten von Parkplätzen mit dem POI des jeweiligen Parkplatzes (Kategorie Mobilität & Infrastruktur) verbunden, jedoch stehen nicht für jeden Parkplatz-POI Auslastungsdaten zur Verfügung. Personenzähler werden über einen verknüpften Wegpunkt mit einem Standort verbunden, wobei diese Standorte gegenwärtig noch nicht klassifiziert werden. Zudem findet auch bei diesen Daten ein in der BCT standardmäßiger Qualitätscheck sowie eine Aufbereitung der Struktur statt.

Abbildung 2: Übersicht der Datenlieferanten und -abnehmer der BayernCloud (Kompaktversion) (Eigene Darstellung)

Hinweis: Eine hochaufgelöste Vollversion dieser Grafik ist unter folgendem Link verfügbar: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14053967>

Abbildung 3: Lieferanten von Besuchermanagementdaten in der BayernCloud (Eigene Darstellung)

Legende: Wichtigste Datenlieferanten (Umfang übertragener Daten) **fett** markiert

Diskussion und Ausblick

Die Analyse der Datenflussstruktur der BCT verdeutlicht die wachsende Bedeutung einer integrierten digitalen Dateninfrastruktur für die Tourismusbranche. Die BCT fungiert als zentraler touristischer Daten-Hub für das Bundesland Bayern. Das System ist in der Lage, große Mengen an Datenlieferungen verschiedener Art sowie von unterschiedlichen Lieferanten zu importieren und zu verarbeiten und gibt diese (in unterschiedlicher Form) an verschiedene Nutzergruppen weiter, siehe Abbildung 2. Dazu gehören verschiedene Datentypen, von touristischen POIs über ÖPNV Informationen bis hin zu Besucherfrequenzdaten, auf die in diesem Bericht ein besonderer Schwerpunkt gelegt wurde.

Ein zentrales Thema im digitalen Besuchermanagement ist die Qualität und Konsistenz der erhobenen Daten. Je mehr Daten gesammelt und in die zentrale Datenbank überführt werden, desto komplexer wird das Datenmanagement, jedoch wird der Blick auf das Verhalten von Besuchern innerhalb der Destination viel umfassender. Die Vielfältigkeit der Datenquellen und die damit einhergehende Komplexität, wurde durch die Analyse des Datenflusses der BCT nunmehr verdeutlicht. Im Kontext des Besuchermanagements bestehen diese dort gegenwärtig hauptsächlich aus Parkraummanagementdaten. Dies ist insofern nicht überraschend, da die Erfassung der Auslastung von Parkplätzen eine bereits langjährig etablierte Praxis ist und damit die Verfügbarkeit derartiger Daten deutlich höher ist als bspw. für Personenzählungen. Die Zukunft könnte jedoch in der stärkeren Integration und Verknüpfung von weiteren Datenquellen wie Fahrradzählungen und Besucherströmen liegen, um ein umfassenderes Bild des Besucherverhaltens an beobachteten Orten zu erhalten. Bestenfalls, wie im Fall der BCT umgesetzt, werden diese Daten

miteinander verknüpft, um Mehraufwände in der Datenpflege zu vermeiden. So werden beispielsweise Auslastungsdaten von Parkplätzen mit den Stammdaten des Parkplatz-POIs verbunden.

Eine zentrale Herausforderung des Datenmanagements der BCT ist der Umgang mit Dubletten. Da Daten von unterschiedlichen Datenlieferanten miteinander verknüpft werden, kommt es häufig zu redundanten Datensätzen (Dubletten) die im Rahmen der Qualitätschecks bereinigt werden müssen und mit einem hohen Aufwand in der Datenpflege verbunden sind.

Trotz standardisierter Datenformate und Klassifizierungssysteme bleiben darüber hinaus technische Schwierigkeiten, wie die Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen, bestehen. Eine weitere Herausforderung stellt der wachsende Anspruch an offene Daten (open data) dar, die Tourismuspartnern (noch) nicht immer vorliegen.

Die BCT zeigt, wie durch eine umfassende Datenintegration der Nutzen für verschiedene Akteure maximiert werden kann. Durch die Vereinheitlichung und Standardisierung der Daten sowie deren Verknüpfung mit standortbezogenen Stammdaten können die Datensätze in unterschiedlichen Kontexten verwendet werden, wie beispielsweise für die interne und externe Planung und Optimierung von touristischen Angeboten oder für die direkte Nutzung durch Touristen aber auch für Forschungszwecke oder Produktentwicklungen.

Naschert et al. (2024) haben den Status Quo der Datenintegration und Interoperabilität im Deutschlandtourismus umfassend untersucht. In ihrer Situationsbewertung, basierend auf Interviews mit verschiedenen touristischen Akteuren wie Data Hubs, digitalen Kur- und Gästekarten sowie einem digitalen Reiseführer, zeichnen sie ein differenziertes Bild der aktuellen Lage. Die Analyse der BCT bietet in diesem Zusammenhang

ein konkretes, praxisnahes Beispiel, das wertvolle Erkenntnisse zum Datenfluss liefert. Diese Grundlage ermöglicht es, daraus weiterführende Implikationen für die Entwicklung einer allgemeinen Integrationslogik zu ziehen. Der Blick auf den Status Quo zeigt, dass in anderen Destinationen ähnliche Systeme existieren, allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Reifegraden. Viele dieser Systeme stehen vor ähnlichen Herausforderungen, insbesondere in den Bereichen der Datensicherheit, Datenschutz und Interoperabilität (Naschert et al., 2024, S.4ff.).

Zukünftige technologische Entwicklungen im Tourismus werden stark von der (Weiter-)Entwicklung von Knowledge Graphen geprägt sein, da hierdurch eine bessere Skalierung und Verknüpfbarkeit der Daten sowie vielseitigere Analysemöglichkeiten möglich werden und eine, für komplexe Rechensysteme geeignete, Basis für innovative KI-gestützte Anwendungen (z.B. Sprachassistenten) geschaffen wird (Horster et al., 2022, S.623ff.). Auch die kollaborative Entwicklung eines standardisierten Datenmodells, wie die Bestrebungen der ODTA, werden zukünftig die Prozesse im Bereich der Datenintegration und -interoperabilität vereinfachen und komplexe Daten effizienter nutzbar zu machen (Bellmann et al., 2024, S. 4ff.).

Referenzen

Auer, Sören; Lehmann, Jens; Ngonga Ngomo, Axel-Cyrille; Stadler, Claus; Unbehauen, Jörg (2013): *Extraktion, Mapping und Verlinkung von Daten im Web*. In: *Datenbank-Spektrum*, 13(2), S. 77–87. DOI: 10.1007/s13222-013-0124-z.

Bayern Tourismus Marketing GmbH (2024a). *Die BayernCloud Tourismus in Zahlen*. Online verfügbar unter <https://bayerncloud.digital/>, zuletzt geprüft am 24.10.2024.

Bayern Tourismus Marketing GmbH (2024b). *Die BayernCloud Tourismus*. Online verfügbar unter <https://tourismus.bayern/destinationentwicklung/digitale-destinationentwicklung/bayerncloud-tourismus/>, zuletzt geprüft am 27.09.2024.

Bayern Tourismus Marketing GmbH (2024c). *Datennutzung*. Online verfügbar unter <https://tourismus.bayern/artikel/datennutzung/>, zuletzt geprüft am 29.10.2024.

Bellmann, Charlotte; Engelhardt, Denise & Horster, Eric (2024). *Datenmodell für ein digitales Besuchermanagement* (AIR Kurzberichte). DOI:10.5281/zenodo.1277084

Fensel, Dieter; Şimşek, Umutcan; Angele, Kevin; Huaman, Elwin; Panasiuk, Oleksandra, Toma, Ioan; Umbrich, Jürgen & Wahler, Alexander (2020). *Knowledge Graps. Methodology, Tools and Selected Use Cases*. Cham: Springer Nature. DOI: 10.1007/978-3-030-37439-6.

Frank, Roland; Strugholtz, Sebastian & Meise, Fabian (2021). *Bausteine der digitalen Transformation – Wie APIs Unternehmen den Weg*

in die Programmable Economy ebnen. Wiesbaden: Springer Gabler.

Horster, Eric; Kärle, Elias; Honig, Kristine (2020). *Knowledge Graph und Künstliche Intelligenz*. Online verfügbar unter <https://open-data-germany.org/knowledge-graph-kuenstliche-intelligenz/>, zuletzt geprüft am 29.10.2024.

Horster, Eric (2022). *Digitales Tourismusmarketing. Grundlagen, Suchmaschinenmarketing, User-Experience-Design, Social-Media-Marketing und Mobile Marketing*. 1st ed. 2022. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden; Imprint: Springer Gabler.

Naschert, Lisa; Brinkmann, Alexander; Engelhardt, Denise; Höftmann, Nele; Horster, Eric; Krieg, Vincent; Mill, Colin; Radzio, Frank; Reif, Julian; Sjut, Boje & von Boguszewski, Niklas (2023). *Datenmanagement und -infrastruktur im Rahmen des digitalen Besucher*innenmanagements*. Hg. v. *Deutschen Institut für Tourismusforschung*. Heide/Holstein (Ratgeber zum digitalen Besucher*innenmanagement, 3). DOI: 10.5281/zenodo.8063605.

Naschert, Lisa; Engelhardt, Denise & Horster, Eric (2024). *Status Quo der Datenintegration und -interoperabilität im Deutschlandtourismus* (AIR Kurzberichte). DOI: 10.5281/zenodo.12795438

Hinweise

Dieses Dokument ist im Rahmen des Projektes „AIR – AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus“ mit Teilfinanzierung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz entstanden.

Weitere Information zu AIR finden Sie unter www.air-tourism.de.

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Zitationsvorschlag:

Bellmann, C.; Engelhardt, D. (2024). *Analyse des Datenflusses touristischer Digitalinfrastrukturen am Beispiel der BayernCloud Tourismus* (AIR Kurzberichte). DOI: 10.5281/zenodo.14054343

Dieses Werk ist, mit Ausnahme des Förderlogos des BMUV, lizenziert unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International“.

